

Dispersión gelatinosa de huesos bovinos para la clarificación de aguas con baja turbidez

Lorena Fuentes^{1*}, Yolimar Aguilar², Yaxcelys Caldera¹ e Iván Mendoza¹

¹ Laboratorio de Investigaciones Ambientales. Núcleo Costa Oriental del Lago. Universidad del Zulia. Cabimas, estado Zulia, Venezuela. *lfuentesp@hotmail.com

² PRODUZCA. Av. Universidad. Sector las 40. Cabimas, estado Zulia, Venezuela.

Recibido: 15-11-2013 Aceptado: 20-06-2014

Resumen

Debido a la gran cantidad de residuos ganaderos que se generan en la Costa Oriental del Lago (Venezuela) se planteó un estudio para su aprovechamiento y minimización del impacto ambiental que producen. El objetivo fue comprobar la efectividad de una dispersión gelatinosa de huesos bovinos para la clarificación de aguas con baja turbidez. Los ensayos se realizaron a escala laboratorio utilizando agua de la planta de tratamiento Pueblo Viejo, la cual se ajustó con agua del grifo a valores de turbidez entre 50 y 90 UNT. Las muestras de agua diluida se trataron con una dispersión gelatinosa y se caracterizaron fisicoquímicamente. Después de la clarificación se obtuvieron dosis óptimas de 22,8; 34,2; 22,8; y 22,8 ppm para turbiedades de 50, 60, 80 y 90 UNT, respectivamente. La remoción de turbidez osciló entre 71,48% y 81,4% antes de la filtración y entre 93,8% y 98,6% después de ésta. El pH fluctuó entre 6,75 y 7,38, la alcalinidad osciló entre 27,3 y 38,6 mgCaCO₃/L y la remoción de color varió entre 83,3% y 95,0% después del filtrado. Los resultados demuestran la efectividad de la dispersión gelatinosa de huesos bovinos como coagulante natural para el proceso de clarificación de aguas con baja turbidez.

Palabras clave: Clarificación de aguas, dispersión gelatinosa, coagulante natural, huesos de bovinos.

Bovine bone gelatinous dispersion for clarification of water with turbidity low

Abstract

Due to the large amount of livestock waste that is generated on the Costa Oriental del Lago (Venezuela) has proposed a study for its use and minimizing the environmental impact they produce. The aim was to test the effectiveness of a bovine bone gelatin dispersion for clarification of water with low turbidity. Bench scale assays were performed using water from the treatment plant of Pueblo Viejo, which was adjusted with tap water to turbidity values between 50 to 90 NTU. Diluted water samples were treated with gelatinous dispersion and characterized physicochemically. The optimal doses of 22.8, 34.2, 22.8 and 22.8 ppm were obtained after clarification for turbidity